

SETEMBRO VERMELHO

Promovendo a prevenção e conscientização das doenças cardiovasculares

O Setembro Vermelho é uma campanha nacional de conscientização que ocorre durante o mês de setembro e tem como objetivo alertar para a prevenção das doenças cardiovasculares — ou seja, enfermidades que envolvem o coração e os vasos sanguíneos.

Foi instituída oficialmente no Brasil pela Lei nº 14.747/2023, que reconhece setembro como o mês de combate e prevenção das doenças cardiovasculares.

O mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 de setembro celebra-se o Dia Mundial do Coração.

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE CARDIOVASCULAR

- As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. No Brasil, estima-se cerca de 400 mil mortes anuais por essas causas.
- Muitas vezes são silenciosas, ou seja, a pessoa pode ter fatores de risco (como pressão alta, colesterol alto, obesidade) sem saber.
- A conscientização permite que mais pessoas façam exames, mudem estilos de vida e avaliem seus riscos, o que pode prevenir infartos, AVCs, insuficiência cardíaca.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES

- Tabagismo
- Hipertensão arterial
- Colesterol elevado
- Diabetes
- Obesidade ou sobrepeso,
- Sedentarismo
- Alimentação com excesso de gorduras ruins, açúcares, sal, alimentos ultraprocessados
- Consumo excessivo de álcool
- Estresse crônico, má qualidade do sono
- História familiar de doença cardíaca precoce

PREVENÇÃO

- Realize check-ups regulares: avalie sua pressão arterial, colesterol, glicemia, função renal, histórico familiar.
- Pratique atividade física com regularidade: pelo menos 150 minutos por semana de exercício moderado ou 75 minutos de intenso (ou conforme orientação médica).
- Adote alimentação saudável: frutas, legumes, verduras, grãos integrais, peixes, menos sal, menos gorduras saturadas e trans, menos açúcar refinado.
- Cessaçãõ do tabaco: se você fuma, procure ajuda para parar; evite exposição ao fumo passivo.
- Controle do peso corporal: manter índice de massa corporal (IMC) adequado e reduzir circunferência abdominal, se necessário.
- Modere o consumo de álcool.
- Fique atento aos sinais de alerta: dor no peito, falta de ar, sudorese fria, tontura, inchaço nas pernas, palpitações

PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA.

PARA QUEM É A CAMPANHA?

- Para todas as idades: mesmo jovens devem adotar hábitos saudáveis, pois fatores de risco podem iniciar cedo.
- Para quem já possui doenças (como hipertensão, diabetes, colesterol alto): lembrar da importância do controle e seguimento médico.
- Para pessoas que cuidam de outras (familiares, comunidade): para que fomentem ambientes saudáveis e apoiem uns aos outros.

COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR OU AJUDAR?

- Compartilhe nas redes sociais: use hashtags, publique dicas de saúde do coração, incentive amigos e familiares.
- Mobilize no seu ambiente de trabalho, escola ou comunidade: organize caminhadas, aferição de pressão, palestras simples.
- Propague o símbolo ou a cor vermelha no mês: por ex., use fitas ou itens vermelhos para chamar atenção para o tema.
- Ajude pessoas próximas a conhecer seus fatores de risco: incentive consulta médica ou check-up.
- Adote você mesmo um hábito saudável novo: comece uma caminhada regular, mude uma parte da alimentação, pare de fumar.

Rodrigo Pereira Pessoa Mota¹
Juliana Lilis da Silva²
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

²Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM

DOI: 10.5281/zenodo.17819257

Refeências
BRASIL. Lei nº 14.747, de 12 de dezembro de 2023. Institui o Mês de Combate e Prevenção das Doenças Cardiovasculares – Setembro Vermelho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2023.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC). Doenças cardiovasculares: prevenção é o melhor remédio. Rio de Janeiro: SBC, 2023. Disponível em: <https://www.cardiol.br>. Acesso em: 13 nov. 2025.

MENSAGEM FINAL

Cuidar do coração é cuidar da vida. Cada batida importa. A campanha Setembro Vermelho nos lembra de que não devemos deixar a saúde do coração para depois — prevenção e atenção valem muito. Mesmo que pareça algo simples, muda hábitos muda resultados.

Seja protagonista: cuide de você, convide outros, transforme o cuidado em rotina.

